

Moderno Brasileiro em Moçambique, 1950-1975: A importação de uma imagem

Carla Mirella de Oliveira CORTÊS^{*}, Fernando Diniz MOREIRA^A

^{*} Mestre em Desenvolvimento Urbano - Projecto do Edifício e da Cidade (MDU-UFPE 2011)
Rua João Sales de Menezes 384 - 03, Cidade Universitária, Recife-PE CEP 50.740-110
carla.cortez@gmail.com

^A Ph.D. (University of Pennsylvania), Professor UFPE.

Resumo

A pesquisa estuda a influência da arquitetura moderna brasileira, por meio do vocabulário estético da chamada Escola Carioca, em Moçambique, no último quartel da colonização portuguesa, compreendido entre 1950 e 1975. A fotografia foi utilizada por ter sido o principal meio de divulgação da arquitetura brasileira veiculada em livros e periódicos especializados, no período áureo da sua divulgação, entre 1940 e 1960. A partir da análise da fotografia pretende-se identificar os elementos desta arquitetura que tiveram impacto no momento de recepção em Portugal, para assim observar a forma como os arquitectos portugueses actuantes em Moçambique durante este período, interpretaram os temas eleitos como definidores da estética do moderno brasileiro. A análise desta influência foi feita a partir de três temas tidos como representantes da brasilidade arquitectónica: dispositivos de atendimento ao clima, diálogo com as artes e a plasticidade.

Palavras-chave: Arquitectura moderna, história, fotografia, Brasil, Moçambique.

Abstract

This work aims to study the influence of Brazilian modern architecture, through the aesthetic vocabulary of the so-called Carioca School, in Mozambique. It focuses on the work of architects operating in Mozambique during the last quarter of Portuguese colonization between 1950 and 1975. Photographs were used in this study, since they were the major means of dissemination of Brazilian architecture through books and journals in the heyday of its circulation between 1940 and 1960. From the analysis of the photographs it identifies the elements of architecture that had an impact at the time of reception in Portugal, in order to understand how the Portuguese architects in Mozambique, interpreted the issues defining the aesthetics of modern Brazil. The analysis were made through these issues considered to be the most important of Brazilian architecture: the attention to climate requirements, the dialogue between art and architecture, and the emphasis of plasticity.

Key-Words: Modern architecture, history, photography, Brazil, Mozambique.

Este artigo pretende estudar a influência da arquitectura moderna brasileira em Moçambique no último quartel da colonização portuguesa, entre 1950-1975. Este recorte temporal foi estabelecido considerando o início das emigrações de arquitectos portugueses para a África e o ano da independência do país e interrupção do processo construtivo e de transformação das cidades. Para tal, foi analisada a repercussão da arquitectura moderna brasileira em Moçambique, através das fotografias publicadas em periódicos e em outras publicações internacionais entre 1940 e 1960, observando as formas de adequação dessa arquitectura às condições locais.

Foram ainda identificados os autores desta arquitectura em Moçambique, suas formações, as motivações para a adopção deste vocabulário, suas formas de adequação e possíveis patrocinadores. Procurou-se também entender a forma como os principais temas desenvolvidos pela arquitectura moderna brasileira e as suas características estéticas, foram desenvolvidos em Moçambique.

O processo evolutivo da arquitectura moderna brasileira, que começou no final da década de 1920, culminou em três décadas de intensa produção arquitectónica que se tornou referência entre profissionais da área em todo o mundo. Esta produção singular tornou-se notória dada a dualidade entre moderno e tradicional. Esta dualidade resultou em respostas satisfatórias ao atendimento do clima dos trópicos através da utilização de elementos vazados resgatados da tradição, e das modernas soluções corbusianas dos *brise-soleil*. A sinuosidade barroca, apesar da robustez das suas formas, foi reinterpretada na leveza das formas orgânicas do moderno brasileiro, reforçada pela aplicação de painéis que desmaterializavam os elementos de vedação. O resultado plástico destas teorias ficou então calcado nos elementos de atendimento ao clima, o diálogo com as artes e a plasticidade.

O programa de estreitamento das relações entre o Brasil e o EUA fez deste moderno brasileiro alvo do interesse internacional com a publicação de *Brazil Builds*, ao que se seguiram inúmeras publicações nas revistas especializadas entre as décadas de 1940 e 1960. As revistas *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *Architectural Forum*, *Progressive Architecture*

lançaram números especiais dedicados à arquitetura brasileira neste período. Por fim, Henrique Mindlin (1956) que, conseguiu reunir todos os grandes exemplares desta produção.

O que estas publicações comungavam era um grande acervo fotográfico cuja força o texto discursivo ainda era incapaz de acompanhar. A historiografia da arquitetura brasileira que ainda estava sendo escrita, deixava assim em aberto uma lacuna para diversas interpretações das imagens publicadas. Com isto, o registo da realidade primeira – o edifício tal qual observado pelo fotógrafo –, passou a traduzir pontos de vista pessoais, e deixando ao receptor o papel de interpretação de uma realidade pouco imparcial. Da mesma forma que a captura das imagens trazia questões particulares subjectivas, as publicações também tinham seus interesses e preferências na transmissão dos valores desta arquitetura. Entretanto, foi o valor da arquitetura como instrumento de comunicação visual que a tornou marcante.¹

Fig.01 – Irmãos Roberto. **Planta baixa do edifício do ABI**. Mostra esquema de ventilação. Rio de Janeiro, 1936. Fonte: *Brazil Builds*, p.87. Planta republicada em *The New Pencil Points*, 24 (Jan.1943), *Architectural Record* (Jan.1943), *The Architectural Review* (Mar.1944), e *L'Architecture d'Aujourd'hui* (Set.1947). **Fig.02** – Jorge Machado Moreira. Perspectiva do usuário mostra uma releitura do muxarabi. **Edifício Antonio Ceppas**. Rio de Janeiro, 1952. Fonte: MINDLIN, 1956, p.123.

¹ Neste sentido, as reflexões de Kossoy sobre as realidades inerentes à fotografia enquanto registo sujeito à interpretações diversas de acordo com os seus receptores, foram utilizadas na pesquisa.

Fig.03– Cândido Portinari. Painel do pavimento térreo mostra a relação entre estrutura e vedação. **MES**. Rio de Janeiro, 1936-42. Fonte: MINDLIN, 1956, p. 221. **Fig.04** - Cândido Portinari. Painel evidencia a estrutura enquanto esta o emoldura. **Igreja de São Francisco de Assis**. Belo Horizonte, 1943. Fonte: MINDLIN, 1956, p. 182. Fotografia republicada em *Architectural Record* (Abr. 1956).

Fig.05 – Oscar Niemeyer. **Iate Clube**. Belo Horizonte, 1942. Fonte: *Brazil Builds*, p. 191. Fotografia republicada em *The Architectural Review* (Maio 1944). **Fig.06** – Lucio Costa e Oscar Niemeyer. **Pavilhão Brasileiro**. Feira Internacional de Nova Iorque, 1939-1940. Fonte: GOODWIN, 1943, p.195. **Fig.07** – Irmãos Roberto. **Fábrica Sotreq**. Rio de Janeiro. Fonte: *L'Architecture d'Aujourd'hui* (nr.42/43, 1952)

Esta riqueza plástica da Escola Carioca chegou a Portugal em um momento particular. Os dilemas pelos quais o Brasil passara eram vivenciados pelos portugueses com uma dimensão ainda maior. A educação em arquitetura dividia-se entre a tradicional Escola e Belas Artes de Lisboa (EBAL), cujo pilar eram formas classicizantes preferidas pelo regime de Salazar, e a Escola de Belas Artes do Porto (EBAP) apoiada por sectores progressistas e orientada para a arquitetura moderna. O vocabulário brasileiro permitiu um meio-termo entre o nacionalismo excessivo que defendia as tradições locais que, na arquitetura se traduziu na utilização de elementos tradicionais, e o entusiasmo pelo estilo internacional que já era praticado em outros centros europeus de construção. Neste momento de descoberta da

arquitectura moderna no pós-guerra, os princípios do moderno brasileiro tiveram papel determinante na opção estética sem ser, entretanto, a única influência a considerar.

A situação política nacional, cuja ditadura detinha controlo dos rumos culturais, fez dos arquitectos portugueses, receptores peculiares na cena internacional, na medida em que estes se identificavam com o momento de busca de afirmação de uma estética progressista já vivenciada pelos brasileiros. Ainda que alguns dos temas não tenham sido exaustivamente explorados, como é o caso das artes se comparado com os outros temas, os portugueses possuíam mecanismos de descodificação da mensagem baseados nas relações culturais que os permitiram reviver experiências anteriores como o muxarabi e a azulejaria.

Esta identificação imediata com os valores do moderno brasileiro levou a importação deste vocabulário, e foi neste período que antecedeu o conciliar com a tradição local e condução para um rumo próprio, que os arquitectos portugueses recém-formados imigraram para a África Portuguesa. O contacto com a arquitectura brasileira ocorreu através de *Brazil Builds* e das revistas que tiveram seus números especiais publicados até o início do maior número de imigrações, em 1952.

Na década de 1950, Moçambique vivia profundas transformações a nível de infraestrutura urbana, derivada da efectivação da ocupação portuguesa no final do século XIX. O crescimento económico que se seguiu propiciou o desenvolvimento da construção civil e implantação do moderno a partir dos anos 1940.

O volume expressivo de obras com clara influência brasileira foi primeiramente possibilitado por uma imigração em massa de arquitectos portugueses entusiasmados pelo vocabulário brasileiro, e por uma indústria da construção que vivia o seu melhor momento e permitia um vasto campo de experimentação. Ao facto alia-se um grande volume de encomendas que os arquitectos detinham neste período, e que também contribuiu na manutenção deste léxico, já que não restava tempo para a revisão das bases desta produção.

A arquitectura moderna brasileira passou a representar a materialização bem sucedida de um possível culminar de ideias das Escolas de Lisboa e do Porto. Foi esta ideia de modernidade

transmitida pelas imagens publicadas e facilmente identificáveis com os portugueses, que levou a construção, em Moçambique, de edifícios inspirados nesta nova linguagem arquitectónica. Num primeiro momento, que se estende até o começo da década de 1960, foram exploradas as formas mais arrojadas inspiradas na Pampulha e suas reinterpretações. Este período coincidiu também com construções de edifícios paradigmáticos na cena nacional, e de grande representatividade política e económica. Após este período que foi marcado com o início das guerras de descolonização houve um retrocesso em termos de estética divulgada, que levou a retomada de formas do começo da produção brasileira. Volumes racionais, com ou sem empenas, o edifício sobre pilotis, que apesar de pouco frequentes, compuseram importantes edificações, e a ininterrupta utilização dos elementos vazados, que eram facilmente aplicáveis em Moçambique devido a semelhança do clima dos trópicos.

Cientes que o contacto directo entre arquitectos brasileiros e portugueses, teria servido para sanar a ausência de discussões teóricas aprofundadas relativas ao diálogo entre tradição e moderno, surgiu inicialmente a dúvida de haver existido, em Moçambique, preocupações semelhantes, ou se a única motivação de adopção teria sido um modismo evidente, apoiado pelas condições climáticas semelhantes às do Brasil. Entretanto, foi percebida a falta de entendimento das teorias que fundamentaram o novo rumo estético brasileiro, uma vez que o tema de brasilidade teoricamente mais importante, a tradição, não suscitou número expressivo de exemplares que buscassem similar diálogo com a cultura local.

Com esta falta de diálogo, o foco do interesse volta-se para o papel das publicações no acto de comunicar os valores da arquitectura do Brasil. O que nesta pesquisa interessa é a forma como a imagem desta arquitectura chegou a Moçambique.

Em Lourenço Marques, onde as influências político-económicas eram diversas, a influência brasileira centrou-se na dinamização plástica das fachadas através de elementos de protecção climática, que variaram dos elementos vazados ao *brise-soleil* de aplicações diversas. Outro dos recursos explorados foi o coroamento, como um dos raros momentos de organicidade das formas. O caso da cidade da Beira e de outras cidades menores onde o domínio era

maioritariamente encabeçado pelos portugueses, o vocabulário pôde ali alcançar uma unidade plástica que acompanhou mais de perto o vocabulário brasileiro. Os **dispositivos de atendimento ao clima** constituíram elemento mais explorado como recurso plástico de dinamização de fachadas de edifícios prismáticos. Dentre eles os elementos vazados fixos tiveram ampla utilização como soluções formais.

Fig.08 - Pancho Guedes. **Edifício Dragão**. Lourenço Marques, 1951. Fonte: Arquivo Luís Lage

Fig.09 - Pancho Guedes. **Edifício Abreu, Santos & Rocha**. Lourenço Marques, 1956. Foto: Carla Cortês.
Fig.10 - Autor desconhecido. **Edifício Residencial**. Beira, década 50-60. Foto: Carla Cortês.

Fig.11 - Autor desconhecido. **Edifício Residencial**. Lourenço Marques, 1950s. Foto: Carla Cortês. Fig.12 – Pancho Guedes. **Residência geminada**. Lourenço Marques, 1950s. Fonte: <http://www.archiafrika.org/en/node/1054>. Acesso em 10 de Janeiro de 2011.

Fig.13 – João José Tinoco e Carlota Quintanilha. **Palácio das Repartições**. Pemba, 1970. Fonte: BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005. Fig.14 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Pannel externo. CFM. Foto: Carla Cortês

Fig.15 – João Garizo do Carmo. **Cine-teatro São Jorge**. Beira, 1953. Foto: Carla Cortês. Fig.16 - Pancho Guedes. **Stand de automóveis**. Lourenço Marques, 1950. Fonte: <http://guedes.info/Liv01.htm>.

O diálogo com as artes constituiu um ponto coincidente entre tradição e modernidade tanto

em relação a Portugal que já se apropriava desta solução plástica, quanto a Moçambique para o qual as artes eram utilizadas como registo do quotidiano. Constituindo o mais rico pilar destas influências, a integração das artes permitiu uma valorização dos artistas plásticos locais, por ter constituído o momento único em que profissionais moçambicanos, enquanto artistas, participaram activamente do processo criativo e compositivo das edificações. Painéis, murais e esculturas foram utilizados para enfatizar formas, revestir paredes cegas e pilares, e agregar valor às edificações. Esta consciência de valorização das artes através da sua integração aos projectos, manteve-se no cenário moçambicano ainda que desvinculado do processo projectual, tanto como uma forma de resgate da tradição, quanto como elemento de valorização da obra.

Fig.17 – Pancho Guedes. Painel do dragão sob pilotis. **Edifício Dragão**. Lourenço Marques, 1951. Foto: Carla Cortês. **Fig.18** – Gustavo de Vasconcellos. **Detalhe do painel**. Edifício TAP-Montepio. Lourenço Marques, 1960. Fonte: Arquivo Luis Lage.

Fig.19 - Pancho Guedes. Mural em arte abstracta. **Edifício Abreu, Santos & Rocha**. L. Marques, 1956. Fonte:

www.chien-andalou.com/index.php?showimage=2055&PHPSESSID=0b87eb390bdf31ab90497bb26c15189f . Fig.20 – L. Guibobo. **Esculturas sobre pilares**. Edifício TAP-Montepio. Lourenço Marques, Jun.1975. Foto: Carla Cortês

Fig.21 – João Garizo do Carmo. **Igreja do Imaculado Coração de Maria**. Beira, 1956. Foto: Carla Cortês
Fig.22 – Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. **Estação Ferroviária**. Beira, 1960. Foto: Carla Cortês.
Fig.23 - Paulo de Melo Sampaio. Painéis. **Edifício ATCM, actual Palácio dos Casamentos**. Beira, 1957. Foto: Carla Cortês

Figs.24 e 25 - Querubim Lapa. Painel cerâmico em relevo e detalhes. **Banco Nacional Ultramarino (BNU), actual Banco de Moçambique**. L.Marques, 1956. Fonte: <http://sulafrica.blogspot.com/>. Fig.26 - Francisco Relógio. Mural gravado em mármore. **BNU**. Lourenço Marques, 1956. Fonte: http://alexandrepomar.typepad.com/alexandre_pomar/2007/09/fim.html.

A **plasticidade** seguiu os exemplares publicados e variou das propostas racionais, em cujas proposições houve ampla utilização dos dispositivos climáticos, à sinuosidade dos volumes definidos por arcos hiperbólicos e blocos serpenteantes. As propostas orgânicas de Oscar Niemeyer e Affonso Reidy viram-se referenciadas em reinterpretações de pequena e grande

escala, e eleitas entre os edifícios simbólicos construídos principalmente na década que marca o início da adopção deste vocabulário em Moçambique.

Fig.27 – João José Tinoco. **Palácio das Repartições**, actual Sede do Governo do Niassa. Lichinga, 1966-68. Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008, p.49. Fig.28 - Autor Desconhecido. **Edifício Comercial**. Beira, década 1950-60. Foto: Carla Cortês.

Fig.29 - Paulo de Melo Sampaio. **Motel Estoril**. Beira, 1959. Foto: Carla Cortês. Fig.30 – Autor desconhecido. **Igreja de Pebane**. Pebane, década de 50-60. Fonte: <http://petas.blogs.sapo.pt/2007/08>.

Fig.31 – João Garizo do Carmo. **Casa Maria Amaral**. Beira, 1956. Fonte: ALBUQUERQUE, 1998, p.49. Fig.32- Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. **Estação Ferroviária**. Beira, 1960. Foto: Carla

Cortês.

Fig.33 – Pancho Guedes. **Padaria Saipal**. Lourenço Marques, 1954. Foto: Carla Cortês. Fig.34 - Pancho Guedes. **Edifício “O leão que ri”**. Lourenço Marques, 1955. Fonte: <http://guedes.info/Liv01.htm>..

Fig.35 - Nuno Craveiro Lopes. **Estação de Serviço**. Pemba, década de 50-60. Fonte: BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005, p.51.

A configuração das duas principais cidades, Lourenço Marques e Beira, também determinou diferenças na forma de apropriação do moderno brasileiro. A multiplicidade étnica da cidade da Beira, segunda cidade, fazia dela mais aberta para novas recepções culturais. Desde cedo cidade de veraneio, a Beira recebeu experiências arquitectónicas arrojadas cujo traço urbanístico permitiu, a muitos edifícios, a consolidação do reconhecimento do património construído. A capital, Lourenço Marques, pelo contrário, manteve sua arquitectura tão racional quando o seu traçado, respeitando um bem maior calcado na unidade urbanística desta cidade mais cosmopolita.. É também notável o período de queda da indústria da construção no começo da década de 1960 e o início das guerras de libertação, como eventos

importantes nas alterações existentes a nível de influências do vocabulário brasileiro, uma vez que a partir deste momento, há uma maior exploração do vocabulário racional, de que o Banco de Angola é excepção, tomando como partido as mesmas soluções monumentais da Sede dos Caminhos-de-ferro da Beira.

O grande ensinamento que esta arquitectura lá deixou foi a possibilidade de soluções plásticas alternativas à rigidez legislativa e que se adequem às condições climáticas locais. Apesar das claras influências da arquitectura moderna brasileira em Moçambique, é necessário considerar a possibilidade destas soluções terem sido respostas naturais às condições climáticas similares, às novas possibilidades proporcionadas pelo advento do concreto armado, ou mesmo à uma influência de mestres europeus, particularmente Le Corbusier. Às indiscutíveis formas publicadas surgiram muitas vezes incorporadas soluções menos arrojadas que denunciavam uma arquitectura ainda em fase de experimentação.

Moçambique, a mais distante colónia africana quer da metrópole, quer do Brasil, passou assim a interpretar da melhor maneira as influências da arquitectura brasileira, em detrimento da metrópole, através de profissionais estrangeiros, e principalmente portugueses. Estes últimos, cuja prática profissional era limitada pelo regime Salazarista, viram no país e em toda África portuguesa a possibilidade de livre expressão da opção pelo modernismo influenciado pela arquitectura moderna brasileira.

A arquitectura moderna expressou, no Brasil, o optimismo do pós-guerra, e uma forma de representação da democracia através de uma cultura moderna que se distanciava dos moldes da arquitectura na Europa. Em Moçambique, entretanto, a arquitectura foi expressão de um regime opressor, em plena colonização. Isto nos faz repensar as associações mais superficiais entre a arquitectura como expressão de um regime político.

Quando aqui se fala, então, da importação de uma imagem, não se refere a translação literal das imagens publicadas em livros e revistas internacionais, mas a descodificação de princípios inerentes ao vocabulário e nem sempre verbalizados em discussões teóricas. Refere-se também ao carácter libertador e conciliador de arquitectos progressistas e de um

governo conivente, se não pelo assumido apoio ao moderno, ao menos nos investimentos financeiros. O moderno brasileiro em Moçambique significou assim uma imagem de progresso, uma efectivação do moderno por meio de uma estética que se tornou comum, além de representante estético das mais importantes construções do período.

Com a independência, em Junho de 1975, o volume de construções caiu vertiginosamente e encerrou-se um ciclo de grandes produções arquitectónicas, quer encabeçadas por arquitectos portugueses que abandonaram o país, quer encabeçadas pelos mestres de obra estrangeiros que viram a indústria da construção falir.

O legado arquitectónico deixado em Moçambique nos últimos anos da presença portuguesa foi superior à produção portuguesa nos quatro séculos de colonização. No pós-independência, este legado que logo foi nacionalizado pelo governo, entrou em decadência. Esta falta de cuidado por estes edifícios está, não só relacionado à instabilidade política e económica, mas também a falta de identificação (ainda que inconsciente) com um ambiente construído num período de repressão. As raras excepções de reconhecimento deste património não residem apenas nas qualidades plásticas das mesmas, mas na questão da monumentalidade, nem sempre ligada à reunião das artes, mas ao conceito de monumento pela escala da edificação.

Os arquitectos portugueses deixaram, em Moçambique, um importante legado influenciado pelo moderno brasileiro, que precisa ser reconhecido e salvaguardado enquanto património moderno, não só pelo volume de construções que conforma o perfil das cidades, e que portanto, não pode ser ignorado, mas porque releva aspectos peculiares da sua cultura, materializada sob a forma de uma arquitectura que ainda colonial, é moderna e moçambicana.

BIBLIOGRAFIA

ALBUQUERQUE de, António Manuel da Silva e Sousa. **Inquérito à Produção Arquitectónica em Moçambique nos últimos Vinte e Cinco Anos do Império Colonial Português. 1949-1974.** Monografia (Graduação em Arquitectura). Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 1998.

- BRUSCHI, Sandro, LAGE, Luís. **O desenho das cidades: Moçambique até o séc. XXI**. Maputo: Edições FAPF, 2005.
- CABAÇO, José Luís. **Moçambique: identidade, colonialismo e libertação**. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
- CAVALCANTI, Lauro. **As Preocupações do Belo**. Rio de Janeiro: Taurus Editora, 1995.
- _____. **Moderno e Brasileiro: anotações para a história da criação de uma nova linguagem na arquitetura** in PESSÔA, José; VASCONCELLOS, Eduardo; REIS, Elisabete; LOBO, Maria (org.). **Moderno e Nacional**. Rio de Janeiro: EdUFF, 2006. pp.11-23.
- _____. **Moderno e Nacional. A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.
- DECKKER, Zilah Quezado. **Brazil Built: the architecture of the modern movement in Brazil**. Nova Iorque: Spon Press, 2001.
- FERNANDES, José Manuel. **Geração Africana. Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambique, 1925-1975**. Livros Horizonte. Lisboa, 2002.
- FERNANDES, José Manuel. **Arquitectura e Urbanismo na África Portuguesa**. Caleidoscópio. Casal de Cambra, 2005.
- FERREIRA, André. R. F. **Obras Públicas em Moçambique. Inventário da produção arquitectónica executada entre 1933 e 1960**. Dissertação (Mestrado em Estudos Avançados em Arquitectura, Território e Memória). Universidade de Coimbra, 2006.
- GIEDION, Siegfried. **The Need for a New Monumentality**. In: Harvard Architecture Review, 1984.
- GOODWIN, Philip. **Brazil Builds. Architecture New and Old, 1652-1942**. Nova Iorque: MoMa, 1943
- HUYGHE, René. **Diálogo com o visível**. Lisboa: Bertrand Editora, 1955.
- KOSSOY, Boris. **Os Tempos da Fotografia. O Efêmero e o Perpétuo**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.
- _____. **Realidades e Ficções na Trama Fotográfica**. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999.
- LARA, Fernando. **Espelho de fora: arquitetura brasileira vista do exterior. Arqtextos 004. Texto especial 012**. São Paulo: Vitruvius, 2000. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arqtextos/arg000/esp012.asp>. Acesso em 30 de Setembro de 2008.
- MAGALHÃES, Ana; GONÇALVES, Inês. **Moderno Tropical. Arquitectura em Angola e Moçambique, 1948-1975**. Lisboa: Edições tinta-da-china, 2009.
- MATOS, Madalena Cunha, RAMOS, Tânia Beisl. **Um encontro, um desencontro. Lucio Costa, Raul Lino e Carlos Ramos**. Lisboa, 2007. Disponível em:

http://www.docomomo.org.br/seminario_7_pdfs/034.pdf. Acesso em 16 de Junho de 2008.

MATOS, Madalena Cunha, RAMOS, Tânia Beisl. **Por via do Atlântico: Traçados e Monumentos Urbanos no Brasil e em Territórios Africanos de Colonização Portuguesa**. Disponível em <http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/163.pdf>. Acesso em 10 de Outubro de 2010.

MILHEIRO, Ana Vaz. **A construção do Brasil – Relações com a Cultura Arquitectónica Portuguesa**. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, FAUP Publicações, 2005.

_____. O Brasil moderno e a sua influência na arquitetura portuguesa: a tradição em *Brazil Builds* (1943) e o seu reflexo no *Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal* (1955-1961) in MOREIRA, Fernando Diniz (org). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**, pp.107-128.

_____. **A Tradição em *Brazil Builds* (1943) e o seu Reflexo no *Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal* (1955-1961)**. Fonte: Texto cedido por Ana Vaz de Milheiro.

NEWITT, Malyn. **História de Moçambique**. Biblioteca da História. Sintra: Biblioteca da História. Publicações Europa-América, 1997.

RAMOS, Tânia Beisl. MATOS, Madalena Cunha. **Recepção da Arquitectura Moderna Brasileira em Portugal – registos e uma leitura**. Disponível em <http://www.docomomo.org.br/seminario6pdfs/TaniaBeisiRamos.pdf>. Acesso em 17 de Março de 2008.

SANTIAGO, Miguel. **Pancho Guedes – Metamorfoses Espaciais**. Portugal – Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2007.

SERT, J. L., LÉGER, F., GIEDION, S. **Nine Points on Monumentality**. In: Harvard Architecture Review, 1984.

SUDJIC, Deyan; JONES, Helen. **Architecture and Democracy**. Londres: Laurence King, 2001.

TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. João Pessoa: Editora Universitária, 2006, 2ª edição.

_____. Universalidade, diversidade e audácia da arquitetura moderna brasileira nas páginas de *L'Architecture d'Aujourd'hui*. In MOREIRA, Fernando Diniz (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**, pp.151-173.

_____. **Arquitetura Moderna Brasileira: a imagem como texto**. São Paulo: Vitruvius, 2006. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg072/arg072_02.asp. Acesso em 07 de Agosto de 2008.

TOSTÕES, Ana. **Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50**. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1997.

_____. **Moderno e nacional na arquitectura portuguesa. A Descoberta da Modernidade**

Brasileira. in PESSÔA, José et alii orgs. *Moderno e Nacional*. Rio de Janeiro: EdUFF, 2006. pp.101-124.

VALE, Lawrence J. **Architecture, Power and National Identity**. New York: Routledge, 2008. 2ª Edição.

Revistas consultadas:

Architectural Forum

Architectural Record

Architectural Review

Casabella

Domus

L'Architecture d'Aujourd'hui

Progressive Architecture